

O'QUVCHI YOSHLARI ODOB-AXLOQ RUHIDA TARBIYALASHDA HADISLARNING ROLI

Abdug'afurova Rayxona Shuhratjon qizi

Samarqand davlat pedagogika

instituti 4-kurs talabasi

E-mail:rayxona.abdugafurova@icloud.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Hadislar, Kaykovusning “Qobusnoma”, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarlari yaratilishi, ularda ilgari surilgan ta’limiy-axloqiy masalalar, barkamol inson tarbiyasida qo‘llaniladigan metod va usullar haqida tushuncha berish. Asarlardagi ibratli hikoyalar, axloqiy fazilatlar, juvonmardlik, suxandonlik, poklik, rostgo‘ylik kabi fazilatlarni shakllantirish bo‘yicha ko‘nikmalar hosil qilish.

Kalit so‘zlar: Hadislar, Kaykovus, Qobusnoma, ibratli hikoyalar, axloqiy fazilatlar, juvonmardlik, suxandonlik, ilm-hunar, tarbiya, poklik, rostgo‘ylik.

Kitob insonni yerdan ko‘kka ko‘taruvchi, uning ma’naviy quvvatini oshiruvchi buyuk kuchdir. U insoniyatning tarixiy xotirasi, ma’naviy-marifiy olami, ilmiy zaminini mustahkamlovchi, kelajakni yorqin ko‘rsatib borishga qodir mash’ala hisoblanadi.

Bugun jamiyatimizda kitobxonlikni rivojlantirish, ayniqsa, yoshlar o‘rtasida mutolaa madaniyatini rivojlantirishga davlat tomonidan alohida e’tibor berilib, ko‘plab samarali ishlar amalga oshirilmoqda.

“Kitob tafakkur qanotidir”, degan edi yozuvchi adibimiz M.T.Oybek. Kitob o‘qigan inson, qaysi sohada ishlamasin, to‘g‘ri fikrlash, oqu qorani ajratish, murakkab vaziyatlarda oqilona qaror qabul qilish ko‘nikmasiga ega bo‘ladi. Bundan tashqari, nutqi ravon bo‘ladi, odamlarni o‘z ortidan ergashtira oladi.

Kitobning inson hayotida tutgan o‘rni benihoyadir. Yoshlikdan bolada kitobga mehr-muhabbat uyg‘otish uning ruhiy, ma’naviy oziqlanishiga yordam

beradi. Maktabdagi tarbiya ishlari, avvalo ta'lim jarayonida amalga oshiriladi. O'qituvchi o'quvchilarga ta'lim berishda faqat ma'lum bilimlarnigina berish bilan cheklanmay, ularda kuchli e'tiqod, iroda va xarakter sifatlarini ham tarkib toptirishi, qobiliyat va iste'dodlarini o'stirishi kerak.

Kitob mutolaasi birinchi navbatda o'quvchilar tasavvurini shakllantiradi. Bizning har bir harakatimiz, o'ylagan o'yimiz ma'lum bir tasavvurga asoslanadi. Biror narsa, predmet, hodisa voqeanishi uchun ham avvalo bizning tasavvurimiz g'alviridan o'tishi kerak bo'ladi. Ya'ni, bizning tasavvurimiz aralashmagan voqelik mavhumlikdir.

Bolalarda ezgulikka muhabbat, yovuzlikka nafrat uyg'otish, ularning bog'lanishli nutqini o'stirish, adabiy-tafakkurini yuksaltirish sinfdan tashqari o'qish darslarining ham tub mohiyatini tashkil etadi.

Kitobxonlik madaniyati ruhshunoslik va pedagogika zimmasidagi vazifalarni birlashtirgan holda bolalar qalbini badiiy tadqiq qiladi, bolalikni badiiyat ko'zgisida butun bo'yi-basti bilan ko'rsatadi, aniqrog'i, bolalar ruhiy olamining takomillashuvini va ijtimoiy-axloqiy jihatdan shakllanishini badiiy tadqiq qilib ko'rsatadi, shu asosda fan va san'at o'zaro tutashgan va singishgan badiiyat hosilasiga aylanadi. Natijada, bolalar adabiyoti pedagogika va ruhshunoslikning o'ziga xos badiiy-axloqiy xrestomatiyasiga aylanadi. Bolalar adabiyotining ana shu xususiyati yozuvchi oldiga o'z o'quvchisining yosh xususiyatlarini, ruhiyatini, saviyasini va qiziqishlarini nazarda tutgan holda ijod etish vazifasini ko'ndalang qilib qo'yadi. Bu esa, o'z navbatida, bolalarga atab yoziladigan asarlarning qaysi yoshdagi bolaga mo'ljallanganligini – adresliligini aniq belgilab olishni taqozo etadi. Yozuvchi o'z asarini kimga qaratib yozayotganini oldindan bilishi kerak,-deb yozgan edi M.Gorkiy,-shunday qilinmagan taqdirda uning kitobi o'quvchisiz qoladi. Bolalar yozuvchilari o'quvchilarning yoshiga katta e'tibor berishlari lozim. Agarda shunday qilinmaganda, u kitob “adressiz” bo'lib, kattalarga ham, bolalarga ham keraksiz bolib qoladi”. Bu talabni bajarishda pedagogika va ruhshunoslik

fanlari bolalar yozuvchilari uchun jiddiy dastur bo'la oladi, chunki bu fanlar bolalar va ularning ruhiy olami, tarbiyasi bilan shug'ullanadi.

“Hadis” arabcha xabar, gap, yangilik degan ma'nolarni anglatib, Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytgan so'zlari, qilgan ishlari, iqrurlari, izofa qilgan so'zlari, fe'llari yoki taqrirlari (Taqrir deb, sahobalar tarafidan aytilgan biror so'z yoki qilingan amalga nisbatan Payg'ambarimizning sukut saqlashlariga yoki tasdiqlashlariga aytiladi) hisoblanadi. Muhammad sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning yo'l-yo'riqlari va ko'rsatmalari, unga mansub pand-u nasihatlar yig'indisi hadislar deb atalib, ular islom dini uchun juda katta ahamiyatga egadir.

Hadislarni xalqimizga yetkazishda butun musulmon dunyosida tan olingan mufasssirlar Zamaxshariy, At-Termiziy, Al-Buxoriylarning xizmatlari beqiyosdir. So'z san'atining, ayniqsa, badiiy so'zning qudrati inson nutqiga fayz berib turuvchi so'z badiiy adabiyotda yana-da ta'sirchan tusda namoyon bo'ladi. Ana shu so'z boyligini tushunib yetish, uning go'zalligini yosh avlodga his qildirish o'qituvchilarning mahoratiga bog'liq. Buning uchun o'qituvchidan ushbu sharqona o'qitish usullarini mukammal bilishi maqsadga muvofiqdir.

Islom dini ta'limoti bo'yicha eng asosiy manba Qur'ondir. Hadislar ana shu muqaddas asardan keyingi o'rinda turuvchi mo'tabar manbadir. Hadislar Muhammad sollallohu alayhi vasallam hayoti va faoliyati, uning turli sharoitlarda diniy, falsafiy, axloqiy-ta'limiy mavzularda aytgan turli fikrlari, ko'rsatmalari yoki munosabatlarini aks ettiradi. Hadislarning yuzaga kelishi uch omil bilan ko'rsatiladi:

1. Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytgan gaplar.
2. Ularning o'zi qilib ko'rsatgan ishlari.
3. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan ko'rilgan yoki kuzatilgan ishning taqiqlanmagani.

Ana shu uch holatning har biri Sunnat deyiladi. Sunnat ham arabcha so'z bo'lib, uning lug'aviy ma'nosi “yo'l, odat” demakdir. Istilohiy ma'noda

esa Muhammad paygʻambardan qolgan urf-odatlariga aytiladi. Ularni bajarish vojibdir. Ularda islom diniga oid tushunchalar va ularning talqini, xususan, farz, vojib, sunnat, halol, harom, makruh kabi tushunchalarning maʼno izohi oʻz aksini topgan. Hadislarning asosiy katta qismi axloq-odob masalalariga, inson manaviyati bilan bogʻliq muammolarga qaratilgan. Shuning uchun ham hadislarga eng qadimgi davrlardan Muhammad paygʻambar sollallohu alayhi vasallam zamonidanoq alohida ahamiyat berishgan. Hadislar imkoni boricha xatosiz, asl holida boshqalarga yetkazilishi lozim boʻlgan. Paygʻambar sollallohu alayhi vasallam nomiga bogʻlab turib yolgʻon hadis tarqatish qattiq qoralangan. Ushbu talab natijasida hadislar koʻp vaqtlar oʻz holicha saqlanib qolgan, ammo jamiyat bir joyda qotib turmaydi. Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot oqibatida sinflar, ijtimoiy guruhlar orasida munosabatlar, qarashlar ham oʻzgarib boradi, ziddiyat, ixtilof va kelishmovchiliklar yuz beradi. Shunday hodisa islom dinida ham koʻzga tashlanadi. Islom dinidagi ichki gʻoyaviy kurashlar va oʻzaro murosasizlik natijasida paygʻambar sollallohu alayhi vasallam hadislarini buzish, ularni soxtalashtirish ham koʻzga tashlana boshlaydi. Bunday nomaʼqul harakatlarga qarshi kurashish zaruriyati yuzaga keladi. Natijada, hadislarini faqat eshitish bilan emas, balki yozib olish, uning haqiqiy dastlabki shaklini tiklash bilan ham shugʻullanishga toʻgʻri keladi. Shunga koʻra hadislarini toʻplab, bir kitob holiga keltirish harakati VIII asrlardan boshlab keng avj oldi. Muhaddislar hadislarining haqiqiyliyini ayrim belgilar orqali aniqlashgan. Bular:

1. Hadislar Qurʻon oyatlariga zid kelmasligi lozim.
2. Ular paygʻambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga muvofiq boʻlmogʻi shart.
3. Ularda tarixiy voqelik buzilmasligi kerak.
4. Hadislar gʻayri axloqiy boʻlishi mumkin emas.

Keyinchalik, milliy-siyosiy ixtiloflar natijasida, Paygʻambar s.a.v. nomidan yolgʻon hadislar toʻqish, Fiqh va kalom ilmi sohasidagi ziddiyatlar, amir va hokimlarga xushomadgoʻylik oqibatida koʻplab ishonarsiz, toʻqima hadislar yuzaga

kelgan. Davr o'tishi bilan hadislar tanlanib, muhim deb hisoblanganlari bir tizimga solina boshladi.

IX-X asr boshlarida musulmonlar orasida eng ishonchli deb tanilgan hadisning 6 ta to'plami vujudga kelgan. Bular: "Sahihi Buxoriy", "Sahihi Muslim" (Muslim ibn Hajjoj), "Sahihi Termiziy", "Sunani Abu Dovud", "Sunani Ibn Moja", "Sunani Nasoiy"lardir. Bu 6 ta hadis to'plamini tuzgan muhaddislardan 2 tasi movarounnahrlilik, 4 tasi esa xurosonlik bo'lgan.

Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarini u zoti sharif yashagan davr uchun haqiqiy bir ko'zgu vazifasini ham o'taydi. Chunki ular sarvari olamning hayotlari, husni axloqlari, adolatli jamiyat qurish yo'lida ko'rsatgan beqiyos sa'y-harakatlari, yaxshilig-u xayr-barakatga asoslangan faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Hadis ilmi bilan shug'ullanish eng aziz va sevimli mashg'ulot hisoblanib, ularni to'plash uchun olim-u ulamolar butun aql-zakovati-yu qalb qo'ri bilan kirishganlarini alohida ta'kidlash zarur. Biz uchun bu hadislar chin ma'nodagi boylikdir. Ana shu boylikdan unumli foydalanish, uning go'zalligini yosh avlodga his qildirish o'qituvchilarning mahoratiga bog'liq. Buning uchun o'qituvchidan ushbu hadislarini mukammal bilishi maqsadga muvofiqdir.

Hadislar mavzu va g'oyaviy jihatdan turlicha bo'lishi mumkin. Ularning bir qismi axloq, ijtimoiy munosabatlar va boshqa shar'iy masalalarga tegishli. Boshqa bir qismi esa tarixiy, ilmiy va tabiiy masalalarga oid hadislar.

Axloqiy hadislar odamlarning o'zaro munosabatlari, insoniyat, huquq va adolatga oid masalalar bo'yicha bo'ladi. Bu hadislar insonning adolatli, hurmatli va insoniy qadriyatiga e'tibor qaratishga yordam beradi. Axloqiy hadislar odamlarga bir-birlariga hurmat va adolatli bo'lish kabi munosabatlarni o'rgatadi. Ularga amal qilish insonning insoniy qadriyatini oshiradi va har doim yaxshi tomonni izlashni o'rgatadi.

Ta'limiy hadislar, insonning ilmiy, ma'naviy va dunyoviy rivojiga oid masalalar bo'yicha bo'ladi. Bu hadislar insonning ilm va bilimni o'rganishga, o'zini rivojlantirishga yordam beradi. Ularga amal qilish insonning dunyoviy va ma'naviy

rivojiga xizmat qiladi. Misol uchun, “Ilm o‘rganish uchun safar qiling” deyilgan hadis ta’limiy jihatdan bo‘ladi. Bu hadis insonning ilm olishi uchun ko‘ngildan qaror qilishga o‘rgatadi. Bu hadislar insonning nutqini, gapirishini va fikrlashini o‘rganishga yordam beradi.

Barcha hadislar insoniyatni ezgulikka, mehnatsevarlik, kamtarin hamda insofli bo‘lishga chorlaydi. Hadislarni to‘plash ishi bilan ko‘pchilik muhaddislar faoliyat olib borganlar. Hadis ilmi bilan shug‘ullanganlar orasida hadis to‘plovchilarning yo‘lboshchisi bo‘lgan al-Buxoriy va u kishining mashhur “Al-jome’ as-sahih” asari alohida o‘rin egallaydi.

Buyuk muhaddis Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriyning “**Al-adab al-mufrad**” (“Odob-axloq haqida yagona kitob”), “**Al-jome as-sahoh** asarlari hayotimizda juda zarur bo‘ladigan odob-axloqqa doir hadislar to‘plamidir. “Al-adab al-Mufrad” inson xulqini takomillashtirish haqidagi hadislar to‘plami bo‘lib, 644 bobga ajratilgan, ularga odob-axloq va ijtimoiy masalalarga oid 1322 hadislar kiritilgan.

Ko‘rinib turibdiki, kitob o‘z nomi bilan odob haqidadir. “Odob” so‘zi aslida arabcha bo‘lib “ma’duba” o‘zagidan olingan. “Ma’duba” esa “odamlar taklif qilingan ziyofat” ma’nosini anglatadi. “Odob” so‘zi bilan bu so‘zning bog‘liqligi shundaki, odob ham kishilar taklif qilingan ma’naviy ziyofatdir.

Asarda axloq masalasiga alohida e’tibor berilgan. Asarda keltirilgan hadislarda insonning kamolga yetishi uchun talab etiladigan insoniy fazilatlar aks ettirilgan bo‘lib, bular mehr-oqibat ko‘rsatish, sahiylik, ochiq ko‘ngillilik, ota-ona va kattalarga, qarindoshlarga g‘amxo‘rlik, hurmat, faqir-bechoralarga muruvvat, vatanga muhabbat, mehnat va kasb-hunarni ulug‘lash, halollik, poklik, o‘zaro do‘st, tinch-totuv bo‘lish kabi fazilatlar tarannum etiladi:

Ota-onani rozi qilish bu dunyoda ham, oxiratda ham faqat va faqat yaxshilikka sabab bo‘lishini unutmaslik lozim. Aql bilan ish tutgan farzand ota-onani izzat va hurmatlashi lozimdir. Chunki ular farzand uchun o‘limga ham tayyor turadilar. Ota-onaning ishi farzandni parvarish qilish va yaxshilikni o‘rgatishdir.

Padari buzrukvorimiz hamda munis onaxonlarimizning hurmatini joyiga qo'yish biz Sharq xalqlariga xos odat. Ota-onaga hurmat bu ona yurtga bo'lgan hurmat ramzi hamdir. Shu boisdan ko'plab hadislarida ota-onaga mehr-muhabbatli, oqibatli, sodiq bo'lish, qarindoshlik rishtalari xususida so'z yuritiladi. "Alloh taoloning rozi bo'lishi otaning rozi bo'lishiga va uning g'azabi ham otaning g'azabiga bog'liqdir".

Xizmat va in'om yuzasidan onaning haqi ustun qo'yiladi. Misol uchun, ota-onaga tashqaridan kirib kelganda ota uchun o'rindan turiladi. Farzand biror narsa hadya qiladigan bo'lsa onasidan boshlaydi. Farzand ota-onadan faqat bittasiga nafaqa berishga qodir bo'lsa, onasiga beradi: "Qaysi bir musulmon farzandi savob umidi bilan ertalab ota-onasini ziyorat qilsa, Alloh taolo unga jannatdan ikkita eshik ochadi. Agar ulardan bittasini ziyorat qilsa, unga jannatning bir eshigini ochadi. Bola ota-onasidan qaysi birini xafa qilsa, uni rozi qilmaguncha Alloh taolo undan rozi bo'lmaydi", dedilar. Shunda bir kishi: "Agarda ota-onalar bolaga zulm qilsa, bola nima qilishi kerak? – deb so'radi. Abdulloh: Agar ular bolaga zulm qilsalar ham bola ularni ranjitmasligi kerak", dedilar.

"Kimki, o'z ota-onasini ranjitib, unga ozor yetkazsa, unga, albatta, o'z farzandidan shu javob qaytadi". Ota-onaning tirikligida qadriga yetish va o'z burchini ado etish har bir farzand burchidir. Qarindoshlik majburiyatlari e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Chunki ular sizning qavmlaringiz. Qarindoshlar bilan yaxshi-yomon kunda birga bo'lish, doimiy bordi-keldi qilish jonjigarlik rishtalarini mustahkamlaydi. Qarindoshini unutgan odam o'zligini yo'qotgan hisoblanadi. Kimki ota-onasining roziligini olgan bo'lsa, unga qanday yaxshi! Alloh uning umrini uzaytiradi: "Ota-onaning yig'lashi boladan norozi bo'lganliklaridan dalolat beradi va bu esa katta gunoh pardadir".

Bundan tashqari, insonning o'zini qanday bo'lmasin yomon illatlardan tiyish, har qanday yaxshilik sari intilish kerakligi borasidagi pand-nasihatlari ham o'z ifodasini topganki, bularning barchasi Qur'oni karim ko'rsatmalaridan kelib chiqadi va komil insonni shakllantirish mezoni sanaladi.

Hadislarda insonning ma'naviy kamoloti mezoni, uning tafakkur doirasi, dunyoqarashining kengligi, ilmiy bilimlarni qay darajada egallagani, o'z bilimi bilan atrofda qilargana, jamiyatga foyda keltiruvchi shaxs bo'lib yetishishida muhim omil – chiroyli xulqli bo'lish deb ko'rsatiladi. Abu Hurayradan rivoyat qilinadi: “Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: “Albatta, Alloh sizlardan uch narsaga rozi bo'ladi va uch narsaga g'azab qiladi: Uning O'zigagina ibodat qilib, Unga hech narsani shirk keltirmasligingizga va Allohning arqonini mahkam tutishingizga, hamda Alloh ishingizga boshliq qilib qo'yganlarga nasihatlashishingizga rozi bo'ladi. Bo'lar-bo'lmas gapni naql qilishib yurmog'ingizga, ko'p savol beraverishingizga va molni noo'rin yerlarga sarf qilib zoye qilmog'ingizga g'azablanadi“, dedilar”. Bu hadisda Allohning g'azabi bo'lar-bo'lmas gaplarni, noma'qul so'zlarni so'zlash, molu dunyosini bekorga badaniga rasm chizdiribmi, fahsh ishlar bilan shug'ullanibmi yoki aqlini ketkazadigan moddalarga sarflab zoye ketkazishga o'xshagan, insoniyat tabiatiga to'g'ri kelmaydigan, o'zlarining tili bilan aytganda “yuksak madaniyat”ga o'xshagan narsalarga bo'lishi ham ifodalangan.

Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi: “Nabiy sollallohu alayhi vasallam Makkadagi uylarining oldida o'tirgan edilar. Usmon ibn Maz'un o'tib qoldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga tishini ko'rsatib tabassum qildi. Shunda unga: “O'tirmaysanmi?” – dedilar. Usmon ibn Maz'un: “Xo'p”, – deb o'tirdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam uning ro'parasiga o'tirdilar. Unga gapirayotib ko'zlarini osmonga tikdilar va: “Hozirgina sen o'tirgan vaqtda Allohning elchisi (Jabroil) mening yonimga keldi”, dedilar. Usmon: “U nima dedi sizga?” – deb so'radi. Rasululloh: “Albatta, Alloh adolatga, ehsonga, qarindoshlarga yaxshilik qilishga amr etdi va fahshu munkar hamda tajovuz (adolatni buzish)dan qaytarur. U sizlarga va'z qilur. Shoyadki eslasangiz”, deb o'sha oyatni o'qidilar. Usmon: “Bu qalbimda imon o'mashib, Muhammad sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rib qolganimda ro'y bergan edi”, dedi”. Ushbu hadisda ko'rinib turibdiki, fahsh va shunga o'xshash ishlar, shuningdek, adolatni buzadigan ishlardan qaytargan. O'sha madaniyat ahlidanmiz deydirganlar adolat mezonini buzayotganlarini bilishmaydi.

Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi: “Nabi sollallohu alayhi vasallam: “Kim surat chizsa, unga jon puflash taklif qilinadi va azoblanadi. Unga puflay olmaydi. Kim o‘zi ko‘rmagan tushni yolg‘ondan to‘qib aytsa, unga ikkita sochni ulash taklif qilinadi va azoblanadi. Ikkisining orasini ulay olmaydi. Kim undan qochadigan qavmning gapiga quloq ossa, ikki qulog‘iga qo‘rg‘oshin quyiladi”, – dedilar”. Bu ishlar Islom madaniyatiga ham, xalqimiz qadriyatlariga ham to‘g‘ri kelmaydi. Bunday noma’qul amallar ommaviy madaniyatning ishlaridandir.

Abu Hurayra aytdilar: “Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: “Ummatimning yomonlari bekorchi, nojo‘ya gaplarni tinmay javraganidir, ummatimning yaxshilari esa eng go‘zal xulqlilaridir”, dedilar”. Bekorchi, behuda gap sotib insoniyatning eng yomoni bo‘lib qolishdan saqlanishimiz lozim. O‘z axloqimiz bilan insoniyatning eng yaxshisi bo‘lishimizga harakat qilishimiz kerak.

Ibn Umardan rivoyat qilinadi: “Albatta, hayo bilan imon bir-biriga qo‘shilgan. Biri ko‘tarilsa, ikkinchisi ham ko‘tariladi”, dedilar. Hayosi ketgan odamning imoni, imoni ketgan odamning hayosi ko‘tariladi. Imonli kishi hayoli bo‘lishi mumkin. Ommaviy madaniyat ko‘chasiga kirganlarning hayosi qoladimikan, balki shu hayosizligi imonini ham ketkazib qo‘yadi. O‘zini musulmon degan kishi hech qachon axloqsizlik qilishga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qilishi lozim.

Umuman, insoniyat – odamzoti borki, bu dunyoga behudayu bekorga kelgan emas. Alloh taolo ham bu ma’noni ta’kidlab “Inson o‘zining (bu dunyo hayotiga) tashlab qo‘yilgan deb o‘ylaydimi?”. Yo‘q unday emas, albatta, inson bu dunyoga sinov imtihon uchun keladi. Bu sinov va imtihonlar ibodat, yaxshi amallar eng go‘zal odob va ahloqlar orqali nomoyon bo‘ladi.

Odob-axloqning avvali ilm bo‘lib, u orqali inson zoti o‘zini Robbisini, payg‘ambarimi va payg‘ambarining xulq-atvorlarini, odobini o‘rganib o‘zining hayotida tatbiq, etgan inson qiyomat kuniga Robbisining rizosiga Rasullullohning shafolatlariga muayassar bo‘ladi va shu bilan birga bu dunyoda Alloh taolo u insonni azizu mukarram qilib quyadi. Zero, har bir musulmon inson borki, o‘ziga chiroyli odobni, axloqni lozim tutsa, ikki dunyo baxtu-saodatiga musharraf bo‘ladi. Mana

shunday asarlarni mutoala qilib, inson o'zi qanday hayot kechirishi lozimligini anglab yetaylik.

“Men Rasululloh (s.a.v.)dan: “Yo Rasululloh! Mening ikkita qo'shnim bor, hadyani shulardan qaysi biriga berishim kerak?” - deb so'raganimda, “qaysi bittasining eshigi senga yaqinroq bo'lsa, o'shanga berasan”, dedilar”.

Abdulloh ibn Amr (r.a)dan rivoyat qilindi: u kishi: “Axloqning yaxshi bo'lishi, taomning pokizaligi, rostlik va omonatga xiyonat qilmaslik - mana shu to'rt xislatni Alloh taolo senga bergan bo'lsa, dunyoviy ishlardan chetda qolgan bo'lsang ham, zarari yo'qdir”, dedilar.

Kishi birovni yaxshi ko'rsa, uni surishtirib yurmasin. Muoz ibn Jabaldan rivoyat qilindi, u kishi: “Bir birodaringni yaxshi ko'rsang, u bilan janjallashma, har ikkala tomonga yomonlikni qo'zg'atadigan harakatni ham qilma va uning haqida suriishtirma, chunki surishtirgan kishing uning dushmani bo'lsa, yo'q narsalarni gapirib oralaringizni buzib qo'yadi”, dedilar.

“Al-Adab al-mufrad” kitobida izn so'rash odobi va madaniyatiga oid ko'plab hadislar keltirilgan. Bir kishi Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhunung oldiga kelib: “Onamning oldiga kirish uchun izn so'rashim kerakmi?” dedi. U: “Nima, u (onang)ni har qanday holatida ham ko'ravermoqchimisiz?” dedi. Mazkur rivoyatlardan ma'lum bo'ladiki, har bir kishi onasining oldiga yolg'iz o'zi kirishida ham, otaning yonida birga kirib borayotgan bo'lsa ham, bir uyda yashaydigan eng yaqin mahram (aka-uka, opa-singil)lari hatto otasining oldiga kirishda ham, albatta, izn so'rash kerak ekan. Bordi-yu izn so'ramasdan kiradigan bo'lsa, har xil noqulay vaziyatlar vujudga kelib qolishi mumkin. Shuning uchun ham barcha bu odobga rioya qilishi kerak.

Izn so'rashning dastlabki odoblaridan biri avval salom berib, undan so'ng kirishga izn so'rashdir. “Salomdan boshlamaguncha, unga kirishga izn berilmaydi”, degan. Qachon kirsayu “Assalomu alaykum” demasa, “Yo'q” degin. To kalitni – salomni keltirmaguncha”. Mazkur ikki hadisdan shuni xulosa qilish mumkinki, birovning oldiga kirishdan avval salom berish, shundan keyingina kirishga izn

so‘rash lozim. O‘zganing huzuriga kirishning kaliti salom berish ekan. Kalitsiz eshikni ochib bo‘lmagani kabi birovning oldiga salom va iznsiz kirib bo‘lmaydi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, imom Buxoriyning “Al-Adab al-mufrad” asari musulmon kishi xulqlanishi kerak bo‘lgan barcha odob-axloqlar jamlanmasidan iborat kitobdir. Shunday ekan, har bir mo‘min-musulmon kishi ushbu kitobni nafaqat mutolaa qilishi, balki, uni o‘zlashtirib, hayotiga tatbiq qilishi kerak bo‘ladi. Fikrimizcha, asarni ijtimoiy nuqtai nazardan o‘rganish va tahlil qilish uning qimmatini oshiradi, zamonaviy axloqiy-tarbiyaviy muammolarni hal etishga yordam beradi. Chunki hadislarda islomiy qadriyatlar bilan dunyoviy qadriyatlar hamohang, uyg‘un keladi.

Kaykovus (XI asr) to‘liq ismi – Unsurul Maoliy Kaykovus. Hayoti haqida to‘liq ma‘lumot yo‘q. U G‘arbiy Eron podshohi Shamsul Maoniy Qobusning nabirasi bo‘lgan. Asarlari: Kaykovus o‘g‘li Gilonshohga atab “Qobusnoma” asarini 60 yoshida yozadi. Asar pand-nasihat tarzida yozilgan bo‘lib, unda yoshlar tarbiyasida juvonmardlik talablaridan eng muhimi axloq tarbiyasiga alohida e‘tibor beradi. Kaykovus yoshlarda yuksak axloqiy fazilatlarni tarkib toptirishni istaydi, yoshlarni doimo to‘g‘rilikka, yaxshilikka, adolatlikka undaydi. Asarda asosan o‘zgalarga nisbatan insoniy munosabatda bo‘lishlik uqtiriladi.

Bo‘ljak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga adabiy didaktik asarlarni o‘qish va uqish, mazmun-mohiyatini to‘g‘ri anglash ko‘nikma va malakalarini hosil qilish, talabning badiiy ijod namunalarini to‘g‘ri tahlil qilishga o‘rgatish orqali ular o‘rtasida kitobxonlikni rivojlantirish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi. Ma‘naviy tarbiyaning katta qismi ma‘naviy qadriyatlar, jumladan, ajdodlarimiz pand-nasihat, o‘gitlaridan olinadi. Bu pand-nasihat va o‘gitlar esa ulardan bizga qoldirilgan asarlarida mujassamlashgan. Haqiqiy o‘qimishli kitobxon esa ma‘nan ozuqa bo‘lib, mazmunan uning ma‘naviyatini yuksaltirishga qodir kitobni boshqalaridan osongina ajrata oladi. Ana shu mazmundagi kitoblarni o‘qish esa go‘yo fozilu olimlar suhbatidan bahramand bo‘lish bilan tengdir. Jumladan, shunday mazmundagi kitoblar sirasiga Kaykovusning “Qobusnoma” asarini kiritish mumkin.

Afsuski, bugun ko'p yoshlarimiz bu asarlarning mazmunidan bexabar qolmoqdalar, bu esa ayrim yoshlarning "ommaviy madaniyat"ga ko'r-ko'rona, bilib-bilmay, tushunib-tushunmay ergashayotganlarida sezilmoqda.

Boshlang'ich sinflarning "Oqish", "Tarbiya", "Kitobim-oftobim" darsliklarida "Qobusnoma"dan namunalari kiritilgan. Bu namunalarni ilmi tahlil, ya'ni matn mazmunini tahlil etish usuli orqali o'quvchilarga o'rgatilsa, bolalarning tushunishlari oson bo'ladi. "Qobusnoma" kitobning mazmuni shundan iboratki, shoh Kaykovus o'zining hayotiy tajribalari bilan o'g'li Gilon shohni tarbiyalashni istaydi va o'zining bu pand-nasihatlarini o'g'li uchun eng qimmatbaho meros deb ta'kidlaydi. U o'z asari "Qobusnoma"da o'g'li Gilon shohga murojaat qilib deydi: "Ey farzand, umidim shuki, sen bu pandlarni qabul qilgaysan. Bilgilki, xalqning rusmi odati shundayki, yugurib-elib, qidirib-axtarib dunyodan biror narsa hosil qiladilar va narsalarini o'zlarining yaxshi ko'rgan kishisiga qoldirib ketadilar. Men dunyoda mana shu so'zlarni hosil qildim, sen mening uchun eng qimmatbaho xazinasan. Menga safar vaqti yaqinlashdi, dunyodan nima hosil qilgan bo'lsam, sening oldingga qo'ydim, toki o'zingga bino qo'ymagaysan va o'zingga nomunosib ishlarni qilmagaysan".

Kaykovus yana ushbu bobda o'g'liga nasihat qilib deydi: "...o'z farzanding seni hurmat qilishini istasang, sen ham ota-onangni hurmatini joyiga qo'y, zero, sen ularga qanday munosabatda bo'lsang, xuddi shunday o'zingga qaytgay". U bu bilan ota-onaning ko'nglini ranjitmaslikka, ularni hurmatini qilib, shirinso'z bilan xushmuomala bo'lishga undaydi. Kaykovus o'g'lini xalqqa yaqinlashishga, uning manfaatini ko'zlashni farzandiga uqtiradi: "Xalqning ozgina yaxshiligini ko'p ko'rgil, qaysi narsa xalq manfaatiga yaqin turishini o'rgan", - deydi.

Kaykovus o'z asarida tarbiyaga alohida e'tiborni qaratar ekan, tarbiyani inson aqlini va shaxsiy hayotni shakllantiruvchi omillardan deb biladi. Bunda inson ruhiyatini yuksaklarga ko'tarishni ilgari suradi, salbiy illatlarning sabablarini izlaydi. Xususan, insonni tarbiyalashda hayotda tarbiyaning ta'sir o'rni yuqori ekanligini e'tirof etishni burch deb biladi. Uning fikricha, yoshlarga tarbiya

berishdan maqsad ularni nafaqat bugun, balki kelajak uchun ham munosib shaxslar qilib yetishtirishdir. Shuning uchun muallif asarda yoshlarning xulq-atvoriga, fe'liga alohida e'tibor beradi. Shuningdek, do'stu dushmanga ham qanday munosabatda bo'lish kabi masalalarni ham yoritgan. Bola boshidan deyilganidek, farzandni tug'ilgandan tarbiyalash, odob-axloq me'yorlarini o'rgatish, ilmu hunarli qilish, bolaning mehnatga bo'lgan ko'nikmasini hosil qilish zarurligini, aks holda "kechikkan" tarbiyaning hech bir ta'siri bo'lmay, zarur samarani bermasligini aytib o'tgan. "Qobusnoma"da yoshlikda bor kuch-quvvatni bilim olish, kasb-hunar o'rganishga sarflash ayni muddao ekanligi ta'kidlangan.

Hamma vaqt parhezli va qanoatbaxsh bo'lish, bekorchilikdan o'zini tiyish, doimo shod-xurram va harakatchan bo'lish, kitob o'qishga berilish, ilm yo'lida qayg'u-hasratga berilmaslik, ilmni yodda saqlash uchun takrorlab borish, yod olish, ilmida haqiqat uchun kurashish, taqlid qilmaslik, doimo o'z yonida kitob va boshqa o'quv qurollarini saqlash, oz so'zlab, ko'p tinglash haqida fikr bildiradi. Ilm yo'lida munozaradan chekinmaslik, lekin uni janjalga aylantirmaslik, isbot va dalillar bilan o'z fikrini bayon qilish zarurligini ta'kidlaydi. Yana u olimning aytgani bilan qilgan ishi bir bo'lishi kerakligi, ilmni chuqur o'rganish, har bir kasb, sohaning bilimdoni bo'lishda doimo kamtar, oqil, xalqparvar, har bir narsani oldindan ko'ra biladigan bo'lish kerakligini ham ko'rsatib o'tadi. Zero, ilmni faqat kitobdan o'rganish bilan cheklanib qolmay, aql, tafakkur bilan hukm chiqarish zarurligini ham ta'kidlaydi.

Kaykovusning "Qobusnoma" asarida tarbiya, axloq masalalari asosiy o'rinni egallaydi. Ayniqsa, "Ota-onani hurmatlash haqida" bobida g'oyat muhim bir fikrni bayon qiladi, bu o'rinda xalqimizning "Nima eksang, shuni o'rasan" degan mashhur bir maqolini ishlatadi. Unga ko'ra kishi odamlarga yaxshilik qilsa, kattalarga hurmat, kichiklarga muruvvat qilsa, uning bu ezgu ishlari boshqalardan qaytadi, mabodo yomonlik, dilozorlik qilsa ham qilmishlari boshqalardan, albatta, o'ziga qaytadi.

Bu kabi masalalar kitobda ixcham hikoyatlar, rivoyatlar, she'r va latifalar, maqol va hikmatlar yordamida bayon qilinadi. Jumladan, 3-sinf o'qish kitobida

“Go‘zal fazilat – inson husni” nomi bilan quyidagi parcha keltirilgan: “Farzand aqlli va dono bo‘lsa, ota-onaning mehr-muhabbatini ado etadi. Agar farzand ota-onaning ko‘nglini sal bo‘lsa-da ranjitsa, ularning qalbini azoblagan bo‘ladi. Ko‘rdingki, ota-ona seni jon-dili bilan parvarishlab voyaga yetkazdi. Agar sen ularga nisbatan xato ish qilsang, sen hech yaxshilikka sazovor emassan. Chunki har kishi ota-onaning yaxshiligini bilmasa, bironing yaxshiligiga baho berolmaydi”. Matn tahlili asosida o‘quvchilarga farzandning ota-ona oldidagi vazifasi nimalardan iborat ekanligi uqtiriladi. Matndagi “ranjitmoq” so‘zini bolalarga “xafa qilmoq”, “ko‘nglini qoldirmoq” tarzida yanada sodda va aniqroq qilib tushuntirish lozim bo‘ladi. Ya’ni, o‘qituvchi bolalarga ota-onasini ranjitmaslik uchun o‘zini har taraflama yaxshi tutishi, ularni hurmat qilishi, so‘zlarini qadrlashi, gaplarini ikki qilmasligi, a’lo baholarga o‘qishi, yaqunlari va do‘stlari bilan inoq bo‘lishi zarurligini uqtiradi.

Matndagi “...ota-onang seni jon-dili bilan parvarishlab voyaga yetkazdi”, degan o‘rinlarda ota-onaning farzand oldidagi burchi, mehr-muhabbati ifodalanadi. Ya’ni har bir ota-onaning bolasini ham jismonan, ham aqlan pishiq bo‘lib tarbiyalanishidagi mehnatlari ko‘zda tutiladi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, yosh kitobxonlarimiz bo‘sh vaqtlarida bunday mazmundagi asarlarni o‘qib o‘z ma’naviyatlarini mohiyatan boyitadilar. Chunki jamiyatning ertangi kunini tinch va obod bo‘lishi, eng avvalo, yoshlarimiz olayotgan, o‘zlashtirayotgan ta’lim-tarbiyaga bog‘liq. Qaysi xonadon, mahalla, oilada tarbiya yaxshi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa, o‘sha xonadon, mahalla, oila ahil-totuvlikka oshno, topgan-tutganida baraka bo‘ladi. O‘z-o‘zidan yurt obodligi va ozodligi ham mustahkamlanib, yuksalib boraveradi.

Badiiy adabiyotning shoh namunalaridan sanalgan Kaykovusning “Qobusnoma” asari yoshlarni voyaga yetkazmoq uchun muhim dalil va ko‘rsatmalarni o‘zida mujassam etgan ana shunday nodir asarlardan biridir. XI asrda yaratilib “Nasihatonoma”, “Qobusnoma” nomlari bilan atalgan asar nafaqat o‘sha davr, balki bugungi kunda ham yirik tarbiya manbayi bo‘lib xizmat qilmoqda. Asar xalqni, jumladan, yoshlarni katta hayotga, amaliy faoliyatga tayyorlashda, ularni har

tomonlama yetuk jamiyat a'zosi sifatida tarbiyalashda muhim qo'llanma bo'lib hisoblanadi. Adib ilm olish va aqlni ulug'lab ularni mol-u dunyodan ustun qo'yadi va inson har yerda shu ikkisigagina tayanmog'i kerakligi, ulargina kishini har qanday qiyin vaziyatdan xalos etmoqlikka qodirligini uqtiradi. "Agar molsizlikdan qashshoq bo'lsang, aqldan boy bo'lmoqqa sa'y ko'rguzgilki, mol bilan boy bo'lgandan, aql bilan boy bo'lg'on yaxshirakdur, nedinkim, aql bilan mol jam etsa bo'lar, ammo mol bilan aql o'rganib bo'lmas. Bilgil aql bir moldirki, uni o'g'ri olmas, u o'tda yonmas, suvga oqmas, "al-adab surati aql", - deya inson odobi aqlning belgisi ekanligini ta'kidlaydi. Haqiqatdan ham inson qanchalik boy-badavlat, to'lato'kis bo'lmasin, ammo uning aqli bo'lmasa, topgan mollarini o'z o'rnida sarflashni bilmaydi. Bugungi kundalik hayotimizda ham boyning farzandi aqlsizligi sabab qashshoqlashganini va aksincha, kambag'alning bolasi o'z aql-u farosati ortidan boylik orttirgani holatini ko'plab uchratganmiz. Adib mana shu hayotiy qonuniyatni yuksak badiyat asosida qalamga olgan. Asarning qirq to'rtinchi bobida juvonmardlik haqida so'z yuritiladi. Kaykovus insoniylik xislatlarini uchga bo'lgan holda birini aql, ikkinchisini rostlik va yana birini juvonmardlik deya nomlaydi. Boshqalarga beg'araz yaxshilik qilish, o'zida borini o'zgalar bilan baham ko'rish, muhtojlarga yordam berish, ma'naviy va jismoniy yetuklikka intilish insonni mol-u dunyodan ulug' tutish juvonmardlikning ifodasidir. Insonning tanasi ko'zga ko'rinadigan va ko'rinmaydigan moddalardan tashkil topgan murakkab majmua ekanligi, hayotda o't va suv bir-biriga zid qo'yilgani kabi, kishining yaxshi va yomon fazilatlar ham bir-birini doimiy inkor etishini adib go'zal satrlar ila ushbu bobda jam etadi. Dunyoda juvonmardlikni da'vo qilmagan hech odam yo'q, lekin sen ular kabi be'mani da'vo qilmag'in. Sen o'z aql-u idroking bilan shunday o'rinli, ochiq yo'l tutginki, toki o'zgalar sendan kamchilik va juvonmard emasligingga biror asos topa olishmasin. "Biror nomga sazovor bo'lmoqchi bo'lsang, bu nomga munosib bo'l, shuning o'zi yetadi" degan mazmuni adib o'quvchiga yetkazib bera oladi. Asarda aytilishicha, "juvonmardlik asli uch narsadir: biri ulkim, aytg'on so'zingni o'zing qilsang, ikkinchisi ulkim, rostlikka xilof qilmasang, uchinchisi ulkim, hayr ishni

ilgari tutsang. Odamdag'i qolg'an barcha sifatlar bu uch narsa ostidadur. Aytgan so'zingni o'zing qilsang deganda adib biror va'da so'z aydingmi, albatta, uning ustidan o'zing chiqishing kerak, deb nasihat qiladi. Rostlikka xilof qilmaslik – bu rost gap, rostgo'y insonlarni qadrlash, ularning ketidan quvishlikni aytib o'tyapti. Har yerda, har qanday vaziyatda baribir rostgo'ylik g'alaba qozonadi. Rost narsaga yolg'onni aralashtirmaslik, ya'ni rostlikka xilof qilmaslik juvonmardlikning ikkinchi asosi ekanligi, so'nggisi esa hayr ishni ilgari tutmoqdir. Albatta, hayrli, savobli ishlarni keying surib bo'lmaydi. Biror hayr ishni boshidan tutdingmi, uni boshqa yumushlaringdan afzal bilib ilgariroq ado etishing kerak. Zero, insondan faqat yaxshilik qoladi. Adib nazdida shu uch xislatni o'zida mujassam etgan insonni haqiqiy juvonmard deb aytish mumkin.

“Ey farzand, bilg'ilki, bu kitobning necha joyida qanoatni zikr etdim va yana takror qilurman. Ammo hamisha diltang bo'lmaslikni tilasang, qanoatlig' bo'lg'il, hasadchi bo'lmag'il, toki vaqting hamisha xush bo'lg'ay. Nedinkim, barcha g'amnoklikning asli hasaddur. Bilg'ilki, falak gardishining ta'iridin odamga nek va bad yetar”. Ushbu jumlada yozuvchi insonlarni qanoatli bo'lishlikka chorlaydi. Odam agar barcha ne'matlarga shukur qilsa, doim baxtli yashaydi. Yoki aksincha, qanoatsizlik ortidan hasad kelib chiqadi. Hasadgo'y insonlar esa doim musibatlariga duchor bo'ladi. Shuningdek, bu yorug' dunyoda yashar ekanmiz doim yaxshilikka intilishimiz, o'zgalarga yomonlik qilmasligimiz kerak. Zeroki, bu dunyoda qilgan yaxshiligimiz ham, yomonligimiz ham o'zimizga ortig'i bilan qaytadi. Qanoatsizlik bizni turli achinarli ko'yga solishi mumkin. Bunga dalil sifatida Kaykovus hikoyat keltiradi. Unda bayon qilinshicha, bir faqirning o'g'li quruq nonga qanoat qilmay, bir bo'lak holva uchun boyning bolasiga it bo'lib, hurib beradi. Ushbu hikoyatda qanoatsizlik va tama'girlik odamning boshiga ne savdolar solishi mumkinligi tasvirlangan.

Kaykovus asarda insonni komillikka yetaklovchi barcha fazilatlar to'g'risida so'z yuritadi, ushbu fazilatlarni har bir inson o'zida takomillashtirib borishi zarurligi yuzasidan pand-nasihat qiladi. U aql haqida so'z yuritar ekan, agar odamda tug'ma

aql bo'lmasa, imkoniyatining boricha bilim olishga harakat qilmog'i lozimligini uqtiradi. Kaykovus ma'naviy boylik moddiy boylikdan ustun turishini, ma'rifatli, aqlli va bilimdon insonlar yuksak darajada qadrlanishini ta'kidlaydi.

Asarda farzand tarbiyasi, ota-onani hurmatlashdan tortib kundalik va katta hayotda kishi yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan kamchiliklardan ogohlantirish va to'g'ri yo'lga yo'naltirishga doir qimmatli ma'lumotlar keltirilgan. Ayniqsa, yoshlarni hayotga tayyorlashda asqotadigan nazariy masalalarni amaliy tadbiri bilan keltirilgan hikmatlar bilan boyitilgani bois zerikish uyg'otmaydi. Kitobxon mutolaa qilgani sari olam-olam ma'no mazmun va ezgu insoniy fazilatlarga yetaklovchi kuch topadi. Bundan tashqari, asardagi har bir fikr va tushunchalar biz farzandlarni yuksak qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

“Qobusnoma” rus va G'arb sharqshunoslarining, Sharq olimlari va pedagoglarining diqqatini anchadan beri o'ziga tortib keladi. Asar turk (1432, 1705), uyg'ur (1786), nemis (1811), o'zbek (1860, Ogahiy tomonidan), tatar (1881), fransuz va rus (1886) tillariga tarjima qilingan. Ogahiy tarjimasining 2 qo'lyozma nusxasi O'zbekiston FA Sharqshunoslik institutida, yana bir qo'lyozma nusxasi Sankt Peterburgda Saltikov-Shchedrin nomidagi Xalq kutubxonasida saqlanadi. “Qobusnoma”ning Subutoy Dolimov tomonidan hozirgi o'zbek tiliga o'girilgan nusxasi Toshkentda 3 marta nashr qilingan. Asardagi tasavvufiy qarashlar Ibrohim Haqqul tomonidan tahlil qilingan.

U.Ibaydullayeva, E.Tursunovalarning izlanishlarida “Qobusnoma” asarining bugungi kundagi ahamiyati, unda bayon etilgan oila boshqaruvi, farzand tarbiyasi, ota-ona o'rtasidagi munosabatlar, ta'lim-tarbiya berish, jamiyat uchun kerakli shaxs sifatida kamolotga yetkazish kabi dolzarb masalalar xususidagi fikrlar bayon etilgan

Yosh kitobxonlarimiz bo'sh vaqtlarida bunday didaktik mazmundagi asarlarni o'qisalar, uning mazmun-mohiyatini ilg'ab, o'z hayot yo'llarida qo'llay olsalar, tafakkur olamlarini boyitadilar. Chunki jamiyatning yuksalishi, ertangi kunimizning tinch va obod bo'lishi, bugungi yoshlarimiz olayotgan, o'zlashtirayotgan ta'lim-

tarbiyaga bog'liq. Qaysi oilada tarbiya yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, o'sha oilada ahillik, mehr-oqibat to'kis bo'ladi. Shu nuqtai nazardan Kaykovusning "Qobusnoma" asari yoshlarni hayotga tayyorlashda va ularni har tomonlama kamolga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Qobusnoma" asarining fazilatlari cheksiz: unda ham jismoniy, ham aqliy tarbiyaning hamma qirralari o'ta zukkolik bilan tahlil qilinadi. Sharq mutafakkirlarining pedagogikaga oid asarlarini o'rganar ekanmiz, ularda har bir ta'limiy-tarbiyaviy masala bilan uzviy ravishda bog'langan hikoyat keltiriladi. Bu hikoyatlar asarning ham g'oyaviy, ham badiiy yuksakligini ta'minlagan.

Mumtoz adabiyot vakillarining yozib qoldirgan durdona asarlari bolalarning tafakkur qilish, faoliyatlarini kengaytirishga, erkin fikrlay olishga, o'zgaralar fikrini anglashga, xulosa chiqarishga, og'zaki va yozma malakalarini ravon bayon qila olishga, jamiyat a'zolari bilan erkin muloqotda bo'la olish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yusuf Xos Hojibning hayoti va faoliyati haqida ma'lumot beruvchi yagona manba uning «Qutadg'u bilig» («Saodatga yo'llovchi bilim») dostonidir. Bu doston hijriy yil hisobi bilan 462 (melodiy 1069G'70) yilda yozilgan. Avtor dostonning muqaddimasida yoshi ellikdan oshganini ta'kidlaydi. Shunga qarab Yusuf Xos Hojib XI asrning 20-yillari arafasida tug'ilgan, deb ayta olamiz. Yusuf Xos Hojibning vatani-Balasog'un (Quz o'rda) XI-XII asrlarning yirik savdo-sotiq hamda madaniy markazlaridan biri edi. Bu shahar ikki marta qoraxoniylarning poytaxti ham bo'lgan edi.

Atroflicha bilim olgan Yusuf Xos Hojib o'z davrining peshqadam donishmandlaridan biri bo'lib etishdi. U fors-tojik va arab tillarini, badiiy adabiyotni, tarix, astronomiya, geometriya, matematika, tabiiyot, geografiya va boshqa fanlarni o'rgandi. U buyuk olimlarning ayrim axloqiy va falsafiy qarashlarini, medisinaga doir mulohazalarini targ'ib qildi, zamondoshlarini geometriya kabi fanlarni o'rganishga chaqirdi va hokazo.

Shu bilan birga, Yusuf Xos Hojib o'z vatandoshi, ulug' olim Mahmud Qoshg'ariy singari, turkiy qabila va xalqlarning tilini o'rgandi, adabiy til uchun, turkiy tilning madaniy hayotda yanada kengroq o'rin olishi uchun kurashdi, xalq og'zaki adabiyoti va yozma adabiyotning boy tajriba va tradisiyalaridan ta'lim olib, mashhur «Qutadg'u bilig» dostonini yaratadi. Bu doston turkiy tildagi yozma adabiyotning ilk yirik asarlaridan biri edi.

Yusuf Xos Hojib «Qutadg'u bilig» dostonini Balasog'unda yoza boshladi; uni Qashqarda yozib tugatdi va qoraxoniylar hukmdorlaridan bo'lgan Tavg'ach Bug'raxonga (Tavg'och ulug' Bug'ro Qoraxon abo Ali Hasan binni Arslonxon) taqdim qildi. Bug'raxon doston avtorini taqdirlab, unga «Xos Hojib» (muqarram, eshik og'osi) unvonini berdi. Shunday keyin u Yusuf Xos Hojib nomi bilan shuhrat qozondi.

«Qutadg'u bilig»ning muqaddimasida ko'rsatilishicha, doston o'z davrida keng shuhrat qozongan, turkiy tildagi eng yaxshi asar deb baholangan va turli joylarda turli nom bilan yuritilgan. Chinliklar «Adabul-muluk» (deb) ot berdilar. Mochin Malikaning nadimlari «Oyinul-mamlakat» (deb) atadilar, mashriqliklar «Ziynatul-umaro» deb aytadilar, eronliklar «Shohnomai turkiy» dedilar, shuningdek, ba'zilar «Pandnomai muluk» debdilar, turonliklar «Qutadg'u bilig» deb aytibdilar.

Yusuf Xos Hojib XI asrning donishmandi, ilm-ma'rifatning jarchisi hamda homiysidir. U ilm-ma'rifatga saodatning kaliti deb qaraydi, shuning uchun ham o'z dostonini «Qutadg'u bilig» deb ataydi hamda unda ilm-ma'rifatni targ'ib qiladi, olimlarni ulug'laydi, davlat boshliqlarini, ilm-fan ahllarini saroyga jalb etishga, ulardan ta'lim olishga va ularning maslahatlari bilan ish ko'rishga chaqiradi. Yusuf Xos Hojibning fikricha, hukmdor mamlakatni o'z qilichi va siyosati bilan boshqarsa, olimlar el-yurtni aql va donish bilan boshqaradilar, unga yo'l ko'rsatadilar. Shunga ko'ra, shoir kishilarni podaga, olimlarni yo'l boshlovchiga o'xshatadi:

Bular ul suruk qo'yqa arkach soni,
Qoyuv boshlasa, sursa yo'lcha ko'ni.

(Bular qo'y suruki orasidagi serka kabitdirlar,
(Toki) qo'yni boshlasa, to'g'ri yo'l bo'ylab olib borsa.

Ilm-nur, olimlar mash'aldorlardir:
Ular ilmi bo'ldi budunqa yo'la,

Yorusa yo'la tunla ozmas yo'l-a,
(Ularning ilmi xalqqa mash'al bo'ldi,

Mash'al yorisa, tunda yo'ldan adashilmaydi.)

Binobarin, olimlarni sevmok, ularga hurmat bilan yondashmok va bilimlarini
o'rganishga tirishmok zarar:

Ularni qatig' sav, og'irla so'zin,
Biliglarni o'gran, o'kush yo izin.

(Ularni qattiq sev, so'zlarini qadrla,
Ko'pmi yoki ozmi (ularning) bilimlarini o'rgan).

Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» dostonida Markaziy Osiyo olimlarining ilmiy yutuqlari ham ma'lum darajada o'z ifodasini topdi. U, xususan, astronomiya va medisina fanlari yuzasidan kengroq mulohaza yuritadi. Dostonning muqaddimasida etti planeta (Sekantir-Zuhal-Saturn, O'ngay- Mushtariy-Yupiter,

Ko'rud-Mirrix-Mars, Yashiq-Quyosh, Savit-Zuhra-Venera, Orzu-Utorid-Merkuriy, Yalchiq-Oy) va 12 burj haqida alohida-alohida she'riy parchalar bitadi.

Yusuf Xos Hojibning falsafiy qarashlari, xususan, uning medisinaga doir mulohazalari Abu Ali ibn Sinoning ilmiy merosi ta'sirida shakllangan bo'lishi kerak. Shoir «Toji Hakim» nomi ostida Abu Ali ibn Sinoni ko'zda tutgan bo'lishi mumkin.

«Qutadg'u bilig» didaktik dostoni axloq va odobga doir qimmatli pand-nasihatlarni o'z ichiga oladi. Doston avtorini til odobi, sevgi va sadoqat, rostgo'ylik va halollik kabi masalalar haqida hikmatli so'zlar so'zlaydi, mayxo'rlik va mutakabbirlikni tanqid qiladi, kishining yurish-turishi, o'zini tutishi haqida o'git beradi. Bular dostonning butun mazmuni va mohiyatiga singdiriladi.

«Qutadg'u bilig»ning bir necha bobini bevosita axloq va odob masalalariga bag'ishlangan. Shunday boblardan biri «Til ardami» («Til odobi») deb atalgan 7-bob bo'lib, unda shoir o'qish va bilim olishda tilning ahamiyati, qisqa va mazmunli so'zlash, tilga ortiqcha erk bermaslik va boshqalar haqida ibratli o'gitlar beradi:

Uqushqa biligki, bu tilmachi til,
Yarutgachi arni yo'riq tilin bil.

Kishig til og'irlar bo'lur qut kishi,
Kishig til ujuzlar yarir ar bashi.

Til arslan turur, ko'r eshikda yatur,
Aya avlug orsiq boshingni yatur.

Tilin emgamish er naku ter eshit,
Bu so'z ishqa tutg'il o'zunga ish et.

Mani emgatur til ezi o'g talim,
Boshim kasmauni kasayin tilim.

(Uquvga, bilimga tilmoch-bu til,

Kishini ro'shnolikka chiqargan ravon til deb bilgin.
Kishini til e'zozlaydi, kishi u tufayli baxtga erishadi,

Kishini til qadsiz qiladi, er boshini yoradi.
Til hovlida [ya'ni qafasda] yotgan arslon kabidir,

Ey, qafasdagi (makkor) vahshiy boshingni eydi.
Tili tufayli ozor topgan kishi nima deydi, eshit,

Bu so'zga amal qilgin, o'z foydangga ishlat:
Til meni juda ko'p kulfatlarga soladi,
(U) boshimni kesmasin, (men) tilimni kesayin.

U uylanish va bola tarbiyasi haqidagi 53-bobda oila va bola tarbiyasining murakkab ekanini ta'kidlab, bolani yoshlik chog'idan boshlab yaxshi xulqli qilib etishtirish zarurligini aytadi. Ziyofatlar va ularda ishtirok etish, o'zini tutish odobiga bag'ishlangan 55-56-boblarda saroy ahllariga o'git beradi. Boshqa boblarda ham axloq va odobning turli masalalari to'g'risida fikr-mulohaza yuritadi. Yusuf Xos Hojib kishi tezda tug'ilib, tezda o'tib ketuvchi his-tuyg'uga asir bo'lmasligi kerak, deb hisoblaydi hamda sevgini ko'z bilan emas, balki kishining qalbi bilan bog'laydi. Yusuf Xos Hojib mansabi va mol-davlati bilan takaburlashib ketgan zodagonlarni tanqid qilib, baxt-tolega ortiq darajada berilib ketmaslik kerak, baxt keladi ham, ketadi ham deb ularni ogohlantiradi

Quvanma qivi qutqa, qutlug' kishi,
Sanma o'zung qutqa, atlig' kishi!

Oqar suv, yo'riq til, bu qut turmadi,
Ajun tazginurlar, yurib tinmadi.

(Ey) baxtli kishi, baxt va davlatga quvonma,
(Ey) nomdor kishi, baxt, davlat bilan bo'lib o'zing g'aflatda qolma.

Oqar suv, ravon til, baxt-davlat bu erda turmaydi,
Jahon kezuvchilar yurib tinmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusuf Xos Hojib "Qutadg'u bilig"-Toshkent 2007
2. Kaykavus "Qobusnoma"-Toshkent 2016
3. 11-sinf adabiyot kitobi 1-qism-Toshkent 2018
4. B.S.Jamilova "Ona tili va bolalar adabiyoti fanining bolalar adabiyoti qismi bo'yicha ma'ruzalar matni"-Buxoro 2017